

**BOSHLANG'ICH TA'LIMDA ONA TILI O'QITISH JARAYONIDA INTERFAOL
METODLARNI QO'LLASHNING SAMARALI USULLARI**

Eshonqulova Kamola

Guliston davlat pedagogika instituti o'qituvchisi.

Mahkamova Shahzoda Madaminjon qizi

Guliston davlat pedagogika instituti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18903578>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda Ona tili o'qitish jarayonida interfaol metodlarni qo'llash natijasida dars samaradorligini oshirish, o'quvchilarda mustaqil fikrlashni shakllantirish va nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, interfaol metodlar, didaktik o'yinlar, rolli o'yinlar, so'z zanjiri.

Абстрактный. В данной статье представлена информация о повышении эффективности уроков, формировании самостоятельного мышления у учащихся и развитии речевых компетенций в результате использования интерактивных методов в процессе обучения родному языку в начальных классах.

Ключевые слова: начальная школа, интерактивные методы, дидактические игры, ролевые игры, словесные цепочки.

Abstract. This article provides information on increasing lesson efficiency, forming independent thinking in students, and developing speech competencies as a result of using interactive methods in the process of teaching the mother tongue in primary grades.

Keywords: primary school, interactive methods, didactic games, role-playing games, word chain.

Bugungi kunda ta'lim jarayonida innovatsion va interfaol metodlardan samarali foydalanish o'quvchilarning bilim sifatini oshirishning eng muhim omillaidan biridir.

Boshlang'ich sinflarda Ona tili darslari o'quvchilarda og'zaki va yozma nutqni rivojlantirish, grammatik bilimlar shakllantirish, fikrlash qobiliyatini o'stirishga qaratilgan bo'lib, bu jarayon o'qituvchidan zamonaviy metodlardan foydalanishni talab etadi. Interfaol metodlar o'quvchini darsning faol ishtirokchisiga aylantirib, ularda mustaqil kuzatish, tahlil qilish va o'z fikrini erkin ifoda etish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Bugungi kunda bizga ma'lum va keng qo'llanadigan usullardan "Aqliy hujum", "Klaster", "Venn diagrammasi", "BBB", "FSMU" kabilar dars jarayonida o'zlarining samarali natijalarini ko'rsatib kelmoqda. "Qiyoslash metodi", "Davra metodi", "6x6x6" kabi metodlarning dars samaradorligini ta'minlashda o'ziga xos o'rni bor. Interfaol metodlardan foydalanish orqali o'quvchilar Ona tilini yaxshiroq tushinishlari va o'rganishlari mumkin. Bu metodlar o'quvchilarning o'z fikrlarini ifoda qilish, muammolarga javob topish, guruh ishlari va hamkorlik qilish imkonini beradi.

Boshlang'ich sinflarda Ona tili darslarida qo'llaniladigan samarali interfaol metodlar

1. "Guruhlarda ishlash" metodi

Mart, 2026-yil

Bu metod orqali o'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalari rivojlantiriladi, xotirasi mustahkamlanadi, yozma yoki og'zaki savodxonligi o'stirilib, ijodiy matn yaratish malakasi mustahkamlanadi.

Misol: "Men to'ldiruvchiman!" mavzusida o'quvchilarga ijodiy matn tuzish topshiriladi.

Bu topshiriq yakka tartibda, kichik yoki yakka tartibda, kichik yoki katta guruhlar tomonidan ham bajarilishi mumkin. Mavzu yuzasidan matn o'quvchilar tomonidan taqdim qilinadi. Jumladan, "Morfologiya" bo'limini o'tish jarayonida har bir so'z turkumi yuzasidan grammatik ertak aytish vazifasi topshirilsa, o'quvchilarning grammatik savodxonligi o'sish bilan bir qatorda, mantiqiy mushohada qilish qobiliyati rivojlanadi, ijodkorligi oshadi.

2. "Aqliy hujum" metodi

Bu metod o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantiradi va ularni erkin fikrlashga undaydi. Bu bosqichda muammo o'quvchilarga aqliy hujum yo'li bilan beriladi va ularning fikrlari orqali ochiladi. "Aqliy hujum" metodi biror mavzu yuzasidan berilgan muammolarni hal etishda keng qo'llaniladi.

Misol: "Vatan" mavzusida aqliy hujum o'tkazilganda, o'quvchilar Vatan sizni tavsiflovchi so'zlarni aytadilar: muqaddas, dargoh, ona zamin, tug'ilgan joy va h.k. Bu orqali lug'at boyligi oshadi va o'quvchilarning fikrni aniq, ravon ifodalash qobiliyati kuchayadi.

3. "Roll o'yinlar" metodi

O'quvchilar turli rollarni ijro etish orqali ularning nutq madaniyati va muloqot ko'nikmalari rivojlantiriladi.

Misol: "Do'konda", "Kutubxonada" kabi mavzularda rolli o'tinlar tashkil etish mumkin.

Bunda o'quvchilarning nutqiy ko'nikmalari rivojlantiriladi va muloqot jarayonida so'z boyligini qo'llashni o'rganadilar.

4. "Didaktik o'yinlar" metodi

Didaktik o'yinlar boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlariga mos bo'lib, ular orqali grammatik qoidalarni o'zlashtirish va nutq ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin.

Misol: "So'z zanjiri" o'yini. Bunda o'quvchilar doira shaklida turib, har bir o'quvchi avvalgi sizning oxirgi harfi bilan boshlanadigan yangi so'z aytishi kerak. Bu o'yin siz boyligini oshirish va tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishga yordam beradi.

Interfaol metodlarning qo'llashning afzalliklari

Qiziqishning oshishi: Interfaol metod yordamida darslarni qiziqarli va interaktiv qilish, o'quvchilarning darslarga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

O'z-o'zini baholash imkoniyati: O'quvchilar o'z bilimlarini baholash va takomillashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Ijodiy fikrlashni rivojlantirish: Interfaol metod yordamida o'quvchilar ijodiy vazifalarni bajarish orqali fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich ta'limda Ona tili fanini interfaol metodlar asosida o'qitish o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini faollashtiradi, ulari mavzuni yaxshi o'zlashtirishini ta'minlaydi va kompetensaviy yondashuvning amalda ro'yobga chiqishiga yordam beradi. Interfaol metodlar o'quvchining til ko'nikmalarini rivojlantiradi, shuningdek, interfaol metodlar orqali tashkil etilgan dars jarayoni o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida samarali muloqot, hamkorlik va ijodiy fikrlash muhitini shakllantiradi.

Mart, 2026-yil

Ona tili darslarida interfaol metodlarning tizimli qo'llanilishi dars samaradorligini oshirishning eng muhim shartlaridan biri bo'lib, o'quvchining shaxs sifatida rivojlanishiga, mustaqil fikrlovchi va faol ishtirokchi bo'lib yetishishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Matchonov S. va boshq. 4-sinfda o'qish darslari. -T.:
2. "Yangi yil poligraph service",2007
3. Matchonov A. va boshq. Boshlang'ich sinf o'qish darslarini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish. -T.: "Yangi yilpoligraph service",2008.
4. Matchonov S., G'ulomova X. Nutq madaniyati. // "Boshlang'ich ta'lim"jurnali.- Toshkent,2000.-1.B8-10.
5. Abduqodirov A.A, Begmatova N.X. Ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti (Uslubiy qo'llanma)- Qarshi:2011.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH